

BOLA TARBIYASIDA SPORTNING ROLI

Ruziyev Azimjon Erkinovich

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

Boshlang'ich ta'lim fakulteti

Jismoniy tarbiya va sport kafedrasi dotsent vazifasini bajarivchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10820250>

Annotatsiya: Sport bola rivojlanishi va ta'limida ajralmas rol o'ynaydi. Jismoniy mashqlar va ko'nikmalarni rivojlantirishdan tashqari, uyushgan sport turlarida qatnashish bolalarga muhim hayotiy saboqlar va qimmatli ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarni beradi. Ushbu maqolada sportning rivojlanayotgan yoshlarga beradigan ta'lim foydalari ko'rib chiqiladi va yengil atletikani bolalar o'quv dasturlariga kiritish ta'lim natijalarini sezilarli darajada oshirishi mumkinligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: sport mashg'ulotlari, jismoniy tarbiya, ta'lim sifati, bilim va ko'nikmalar

Yaqinda xulq-atvor yoki hissiy kuch kabi kognitiv bo'lmagan ko'nikmalarga ijtimoiy-iqtisodiy muvaffaqiyat determinantlarini tahlil qilishda ko'proq e'tibor qaratildi. Sog'liqni saqlash, bundan tashqari, har qanday ta'lim va kasb-hunar yutuqlari uchun asos bo'ladi.

Bolalar orasida darsdan tashqari eng mashhur mashg'ulotlardan biri bu sport. Yoshlar sporti Milliy alyansi (NAYS) ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'ylab bolalarning taxminan 65% sport bilan shug'ullanadi. Amerikalik bolalarning 55% yoshlar sporti bilan shug'ullansada, ushbu tahlilning maqsadi bo'lgan nemis bolalari orasida bu raqam biroz yuqoriroq: 6-14 yoshdagi barcha bolalarning taxminan 70% sport bilan shug'ullanadi. Bundan tashqari, ko'plab mamlakatlar bunday faoliyatni katta davlat subsidiyalari bilan qo'llab-quvvatlamogda.

Sportning dam olish faoliyati sifatida mashhur bo'lishiga qaramay, sport bilan shug'ullanish va bolalarning rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik to'g'risida ozgina empirik dalillar mavjud. Oldingi tadqiqotlar, asosan pediatriya yoki psixologiyadan kelib chiqqan holda, bolalarning jismoniy va ruhiy salomatligi uchun sportning roliga katta e'tibor qaratdi. Yaqinda o'tkazilgan tadqiqotlarga misollar Morrou va boshqalar JSST kuzatuv tadqiqotida milliy va xalqaro ko'rsatmalar tomonidan tavsiya etilgan jismoniy faollik darajalariga bo'ysunish sog'liq uchun aniq foyda keltiradi deya ta'kidlashgan.

Ushbu tadqiqot fitnes natijalariga qaratilgan bo'lsada, ushbu katta adabiyotning yana bir misoli Meyer va boshqalarning bolalik davrida suyak

rivojlanishi uchun ijobiy ta'sirlarni toping deb nomlanadi. Sport va ta'lim o'rtasidagi bog'liqlik bo'yicha tadqiqotlar asosan o'rta maktab o'quvchilari yoki o'spirinlar o'rtasida sport mashg'ulotlarining roliga qaratilgan. Dills, Morgan va Rottbof tomonidan yaqinda o'tkazilgan tadqiqot bundan mustasno, bu tanaffus va jismoniy tarbiyaning boshlang'ich maktab bolalarining o'quv jarayoniga ta'sirini o'rganadi. O'rta maktab sportida ishtirok etish va ta'lim olish, tengdosh munosabatlar va kasbiy muvaffaqiyat o'rtasidagi ijobiy bog'liqlik yaxshi yo'lga qo'yilgan. Shunga qaramay, asosiy mexanizm yaxshi tushunilmagan. Shunday qilib, sport qachon va qaysi mexanizmlar orqali odamlarning ta'lim va kasbiy muvaffaqiyatlariga ta'sir qiladi degan savol ochiq qolmoqda.

Ushbu savolga murojaat qilganda, bolalik davrida olingan sog'liq, ta'lim, xulq-atvor va hissiy ko'nikmalar keyinchalik ularning rivojlanishini kuchaytiradi va shu bilan keyinchalik ijtimoiy-iqtisodiy muvaffaqiyatlarni qisman tushuntirishi mumkinligini yodda tutish juda muhimdir. Shu sababli, bolalikda sport bilan shug'ullanish bolalar salomatligi, ta'limi va xulq-atvorini shakllantirishga yordam berishi mumkinligini tushunish qiziq. Shuning uchun biz maktabgacha va boshlang'ich maktabda sport bilan shug'ullanishning ushbu o'lchovlar bilan bog'liq natijalarga ta'sirini tahlil qilamiz.

Aniqroq aytganda, biz Germaniyada 3 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan bolalar o'rtasida sport klublarida qatnashishga e'tibor qaratamiz. Germaniyada sport klublari bolalar uchun sport tadbirlarini tashkil etuvchi asosiy muassasalardir. Masalan, yoshlar sporti maktablarda og'ir tashkil etilgan, AQShdan farqli o'laroq, Germaniyada dam olish va raqobat uchun bolalar va o'smirlar sportining aksariyati klublarda tashkil etilgan (Germaniya Olimpiya assotsiatsiyasi (Deutscher Olympischer Sportbund, 2009), 76% o'g'il bolalar va 59%i 7 yoshgacha bo'lgan qizlar.

Maktablar darsdan tashqari sport mashg'ulotlarini taklif qilishda faqat kichik rol o'ynaydi: Germaniyada boshlang'ich maktabda jismoniy tarbiya qonun bilan tartibga solinadi va majburiy o'quv dasturining bir qismini tashkil qiladi, ammo maktab tomonidan taklif qilinadigan keyingi sport tadbirlarini yetkazib berish kamdan-kam uchraydi. Umuman jismoniy faoliyat o'rniga klublarda sport bilan shug'ullanishga e'tibor qaratish, unga boshqarilmaydigan sport turlari yoki o'yinlar ham kirishi mumkin, uning mazmuni va maqsadlari aniqroq belgilanishi mumkin. Shubhasiz, sport klublari ishtirokida bolalar shug'ullanadigan faoliyat turi va ular duch keladigan muhitda hali ham katta o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Shunday qilib, Sport klublarining ishtiroki "ijtimoiy manzil" sifatida tasvirlangan.

Fiziologik nuqtai nazardan, sport bilan shug'ullanish bolalik davrida sog'lom jismoniy rivojlanishga yordam beradi. Muntazam jismoniy mashqlar va mashg'ulotlar vosita ko'nikmalarini, muvofiqlashtirishni, chaqqonlikni va umumiy fitnesni shakllantirishga yordam beradi. Sportdan olingan yurak-qon tomir mashqlari yurak-qon tomir sog'lig'ini ham qo'llab-quvvatlaydi va semirish va unga bog'liq kasalliklarning oldini olishga yordam beradi. Ayniqsa, jamoaviy sport turlari bilan shug'ullanish, bolalar dinamik guruh faoliyatida o'z tanalarida harakat qilishni o'rganganlarida, umumiy harakatning yalpi rivojlanishiga yordam beradi. Sport orqali erishilgan rivojlangan jismoniy tayyorgarlik doimiy foyda keltiradi va bolalarning balog'at yoshida davom etishi mumkin bo'lgan sog'lom odatlarni o'rnatadi.

Ehtimol, bundan ham sezilarli darajada, sport bolalar uchun muhim ijtimoiy va hissiy saboqlarni beradi. Jamoaning bir qismi sifatida ishlashni o'rganish shaxslararo ko'nikmalarni shakllantirishda bebaho bo'lgan hamkorlik, muloqot va murosani talab qiladi. Sportda bolalar tengdoshlari bilan hamkorlik qilishlari, murabbiylar kabi obro'li shaxslarni hurmat qilishlari va kuchli ish axloqini rivojlantirishlari kerak—bu guruh muhitida muvaffaqiyatli ishlash uchun barcha qimmatli xususiyatlar hisoblanadi. Raqobat qat'iyatni, mag'lubiyatga duch kelganda chidamlilikni va g'alaba va mag'lubiyatda sport mahoratini oshiradi. Ushbu darslar bolalarga nafaqat maydonda, balki hayotlari davomida tengdosh munosabatlar, muvaffaqiyatsizliklar va qiyinchiliklarni boshqarishda yordam beradi.

Yengil atletikada ishtirok etish, shuningdek, bolalarda o'ziga bo'lgan ishonch, o'zini o'zi qadrlash va yetakchilik qobiliyatini rivojlantiradi. Shaxsiy amaliyot va harakat orqali maqsadlarga erishish, shuningdek, jamoaning muvaffaqiyatiga hissa qo'shish bolalarga o'z vakolatlarini tan olish va qadrlash imkonini beradi. Sport bolalarga akademik kuchli tomonlardan farq qilishi mumkin bo'lgan iste'dodlarni namoyish etish imkoniyatini beradi va an'anaviy sinf darslariga unchalik yaqin bo'lmaganlarga yordam beradi. Qat'iylik va fidoyilik orqali to'siqlarni yengib o'tish tajribasi xarakterni shakllantiradi. Jamoa sardorlari sifatida yetakchilik rollarida ustun bo'lgan bolalar muvozanat, muloqot va mas'uliyatni yanada rivojlantiradilar. Olingan ishonch ijtimoiy vaziyatlarda o'zini o'zi ta'minlashga va yangi muammolarni sinab ko'rishga tayyor bo'lishga olib keladi.

Ta'lim nuqtai nazaridan, sport dasturlarini kiritish akademik ko'rsatkichlarga ham ijobiy ta'sir ko'rsatishi ko'rsatilgan. Muntazam jismoniy faollik qon oqimini yaxshilash va miyaga kislorod yetkazib berish orqali

konsentratsiya, xotirani saqlash va tanqidiy fikrlash kabi kognitiv funktsiyalarni kuchaytiradi. Sport uchun zarur bo'lgan intizom, vaqtni boshqarish va maqsadga yo'naltirish, shuningdek, o'quvchilarga o'qishda yaxshi xizmat qiladigan odatlarni rivojlantiradi. Ishtirokchi bolalar ko'pincha sportchi bo'lmaganlarga qaraganda yuqori baholarni, test ballarini, bitiruv stavkalarini va kollejga borishni ko'rishadi. Sport butun bolani jalb qiladigan ta'limga muvozanatli yondashuvni taklif qiladi, bu imtiyozlar ularning maktab yillaridan ancha uzoq davom etadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, sportning tarbiyaviy roli muhim hayotiy saboqlar va ijtimoiy-emotsional rivojlanishni qamrab olish uchun jismoniy tayyorgarlikdan tashqarida. Uyushgan yengil atletikada ishtirok etish yuqori yutuqlar, yaxshi ruhiy salomatlik va o'tkaziladigan yumshoq ko'nikmalarni egallash bilan bog'liq. Potentsial muammolardan qochish uchun raqobatni to'g'ri boshqarish kerak bo'lsada, tadqiqotlar sportning bolalik o'quv dasturlariga kiritilishini qo'llab-quvvatlaydi. Ular nafaqat sinfda an'anaviy o'rganishni kuchaytiradilar, balki xarakter, intizom va hayotdagi har tomonlama muvaffaqiyatni tarbiyalash orqali bolalarni yaxlit tarbiyalaydilar. Bolalar farovonligi ustuvor vazifa sifatida oqilona amalga oshirilganda, yengil atletika yoshlarni rivojlantirish uchun ta'lim natijalarini sezilarli darajada oshirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Murnane R., Willett J. va Levy F. (1995). Ish haqini belgilashda kognitiv ko'nikmalarning ortib borayotgan ahamiyati. Iqtisodiyot va statistika sharhi, 77 (2): 251–266.
2. Cawley J., Heckman J., Lochner L., & Vytlačil E. (2000). Ta'limga iqtisodiy qaytishda so'nggi o'sishni hisobga olishda kognitiv qobiliyatning rolini tushunish Arrow K., Boulz S. va Durlauf S., Meritokratiya va iqtisodiy tengsizlik (230-265-betlar). Princeton: Princeton University Press.
3. Hekman J., Stixrud J. va Urzua E. (2006). Kognitiv va kognitiv qobiliyatlarning mehnat bozori natijalari va ijtimoiy xulq-atvorga ta'siri. Mehnat iqtisodiyoti jurnali, 24 (3): 411–482.
4. Currie J., & Bridget M. (1999). Sog'liqni saqlash, sog'liq sug'urtasi va mehnat bozori Ashenfelter O., & Card D., Mehnat iqtisodiyoti qo'llanmasi (S. Amsterdam: Shimoliy Gollandiya;).

5. Smit J. (1999). Sog'lom tanalar va qalin hamyonlar: salomatlik va iqtisodiy holat o'rtasidagi ikki tomonlama bog'liqlik. Iqtisodiy istiqbollar jurnali, 13 (2): 145–166.
6. Grossman M. (2000). Culyer A. va Nyuxaus J.da inson kapitali modeli, Sog'liqni saqlash iqtisodiyoti qo'llanmasi. Amsterdam: Shimoliy Gollandiya.